

AUDITORIA DE ENFERMAGEM E SUA INFLUÊNCIA NA QUALIDADE ASSISTENCIAL – UMA REVISÃO INTEGRATIVA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 16/11/2023](#)

NURSING AUDIT AND ITS INFLUENCE ON HEALTHCARE QUALITY – AN INTEGRATIVE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10144632

Clarissa Rebeca Chaves Mendes¹

Evely Maria de Melo²

Resumo

INTRODUÇÃO: A auditoria é um método organizacional de gestão que visa proporcionar uma assistência mais segura e com maior efetividade nas instituições de saúde tanto públicas quanto privadas. É realizada por profissionais capacitados que possuem conhecimento técnicocientífico acerca do tema. Porém é possível encontrar falhas no sistema de registros que provocam insegurança na assistência e má eficiência da gestão.

OBJETIVO: Analisar e descrever como a auditoria interfere nos ambientes de saúde, descrevendo a importância, possíveis benefícios e fatores que interferem em uma assistência de qualidade segmentada pelos protocolos e métodos auditáveis. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma

revisão integrativa, de abordagem qualitativa, na qual foi realizado uma busca nas bases de dados Periódicos CAPES, SCIELO (Scientific Electronic Library Online), BVS (Biblioteca virtual de saúde) e PubMed. Utilizou-se os descritores: “Nursing Audit”, “Nursing Documentation”, “Registro Médico”, “Registro de Enfermagem”, “Auditoria de Enfermagem” e “Registros Eletrônicos de Saúde”. **RESULTADOS:** Foram localizados um total de 8.649 artigos, entretanto apenas 6 foram considerados elegíveis conforme os critérios de inclusão estabelecidos. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A auditoria de enfermagem é crucial para a qualidade dos cuidados de saúde, ligada à segurança do paciente e à conformidade com normas. Porém, falhas nos registros e compartilhamento de informações podem gerar riscos e custos excessivos. O uso de instrumentos de coleta de dados, como aplicativos e prontuários eletrônicos, auxilia na promoção da segurança e eficiência na gestão da assistência, desde que protocolos sejam seguidos corretamente em hospitais públicos e privados.

Palavras-chave: Auditoria de Enfermagem. Auditoria. Prontuário de Enfermagem. Segurança do Paciente.

1. Discente do Curso Superior de Enfermagem do Centro Universitário UNIFAVIP
2. Docente do Curso Superior de Enfermagem do Centro Universitário UNIFAVIP.

1 INTRODUÇÃO

A auditoria de enfermagem tem sua origem no verbo latino *audire*, que significa ouvir, como também tem seu princípio estabelecido da palavra auditor (do latim *auditore* – aquele que ouve). Inicialmente esse conceito surgiu na década de 1970 e em 2001 foi aprovada a legitimidade do trabalho da auditoria através da resolução 266/01 pelo conselho federal de enfermagem, que busca regulamentar e aprovar as atividades do enfermeiro auditor nos ambientes de saúde brasileiros (Cofen, 2001). Seguindo esse eixo, a auditoria trata-se de um processo sistemático que serve para avaliar e determinar a extensão pela qual critérios de análises

serão atendidos, como também relatar resultados dessas avaliações a um destinatário predeterminado (Ramukumba M.M & Amouri S.E, 2019).

Dessa forma, é um processo necessário nos serviços de saúde, pois direciona os mecanismos para evitar erros de registros, assegurar a segurança do paciente e conseqüentemente garantir uma assistência de qualidade seguindo os protocolos. A Portaria MS/GM nº 529/2013 estabelece que um conjunto de protocolos básicos, definidos pela OMS, devem ser implementados na assistência de saúde para garantir registro adequado, higiene das mãos, cirurgias seguras, segurança de prescrição, identificação, entre outros. Ademais, a auditoria será a responsável pela verificação da adequação desse processo (Ministério Da Saúde; Fundação Oswaldo Cruz; Agência Nacional De Vigilância Sanitária, 2014).

A principal fonte de informações dentro de um serviço de saúde é o prontuário, seja ele manual ou eletrônico, pois favorece o compartilhamento de informações oficiais e fidedignas entre os profissionais da equipe multidisciplinar sobre o cliente, além de preconizar métodos de tratamento e detalhar sobre o estado geral do cliente e suas especificidades. A enfermagem tem papel fundamental no preenchimento coerente das informações para assim favorecer os processos auditáveis no âmbito hospitalar, garantindo segurança ao paciente (Ramukumba M.M. & Amouri S.E., 2019).

Lamentavelmente, sabe-se que muitos desses registros não obtém o êxito necessário em suas informações que deveriam ser preenchidas, mas acabam sendo negligenciadas. Desse modo, a equipe multiprofissional não tem total clareza em tomar decisões que estabeleçam o progresso no quadro clínico dos pacientes, portanto cabe ao enfermeiro auditor certificar-se e elaborar métodos que amenizem tais situações no âmbito da saúde. De acordo com as recomendações consideradas pelas Diretrizes Internacionais da Surviving Sepsis Campaign (SSC), o prontuário irá ajudar a identificar quem está preparado para atuar com eficiência,

além de trazer um histórico positivo, irá trazer mais qualidade no atendimento do indivíduo e da empresa (Lohn, A., et al, 2022).

Vale salientar que os processos da auditoria de enfermagem também se consolidam na verificação dos recursos de materiais utilizados em todos os procedimentos que o paciente é submetido no âmbito da assistência, sejam eles básicos ou avançados. Por isso, faz-se necessário a análise para verificar a compatibilidade entre o registro e o procedimento, isso exige do profissional auditor, conhecimento e habilidades baseados no processo de enfermagem para obter a resolução de possíveis impasses, pois o mesmo busca a aplicação de uma prática sistematizada e organizada com segmentos pré-estabelecidos possibilitando um cuidado individual e efetivo para o cliente (Amorim et al., 2021).

Nesse contexto, auditoria contribui para a maestria da gestão em todo o âmbito que atua pois organiza, avalia e dirige a situação ou problema, visando sempre o padrão de qualidade, padronização e excelência. A instituição de saúde necessita ter como critérios os indicadores de: estrutura, processo e resultado, para assim conseguir atingir as metas pré-estabelecidas. Eles podem estar integrados com os sete atributos do modelo de Donabedian que segue o mesmo raciocínio de garantir a aplicabilidade e qualidade do serviço prestado, sendo eles a eficácia, efetividade, eficiência, otimização, aceitabilidade, legitimidade e equidade (Ministério Da Saúde; Fundação Oswaldo Cruz; Agência Nacional De Vigilância Sanitária, 2014).

Considerando-se que as intervenções propostas pelo profissional auditor tendem a promover melhorias nos resultados e na qualidade da assistência prestada, esses meios têm o objetivo de contribuir para a qualificação da gestão (Liberatti, V.M. et al., 2019). Seguindo esse eixo, é verificável que há fragilidades no sistema de auditoria que abre lacunas para possíveis erros no sistema de conferência da saúde, podendo desencadear a necessidade de uma auditoria externa e interna. Essa condição poderá interferir tanto nos recursos financeiros quanto nas

questões organizacionais da instituição de saúde, na qualidade do atendimento prestado ao paciente como também nos serviços realizados pelos profissionais da saúde.

Portanto o estudo teve como objetivo verificar a eficácia da qualidade da auditoria de enfermagem nos serviços e atendimentos prestados na assistência ao paciente. Logo, examinar a qualidade da assistência à saúde prestada e seus resultados, verificar a aplicabilidade de métodos que evitem o desperdício de materiais, analisar os mecanismos cabíveis para evitar erros de registros nos prontuários. Diante do exposto, buscou-se compreender a seguinte pergunta norteadora: A ineficiência na garantia do registro adequado no prontuário de enfermagem afeta diretamente a assistência qualificada e segura do paciente, assim como a garantia da gestão como um todo. baseado nisso, a auditoria de enfermagem pode auxiliar na melhoria da assistência?

2 METODOLOGIA

A revisão integrativa atua na busca para incluir a análise de pesquisas que são relevantes e dão suporte na tomada de decisão e a melhoria da prática clínica de um serviço além de alavancar as buscas ativas do pesquisador, também possibilita a compreensão do estado do conhecimento de um determinado assunto estudado, além de apontar lacunas do conhecimento que precisam ser preenchidas com a realização de novos estudos, na área determinada (Mendes; Silveira; Galvão, 2014) O presente estudo apresenta-se em forma descritiva de abordagem qualitativa e dessa maneira busca expor as características do fenômeno da auditoria e sua influência na assistência em saúde. Além de verificar e garantir métodos e protocolos utilizados para a garantia desse serviço nos ambientes prestadores de serviços, sejam eles públicos ou privados.

Foram estabelecidos como critérios de inclusão os artigos encontrados nas bases de dados, publicados entre 2018 e 2022, com idioma português e inglês, estudos do tipo quantitativo ou qualitativo e realizados em setores gerais da saúde na qual a auditoria atua, pois não se buscou

especificar setores hospitalares específicos. Como critérios de exclusão foi designado que não seriam utilizados artigos publicados antes ou após o período determinado, revisões bibliográficas e estudos duplicados e/ou indisponíveis.

Realizou-se uma busca sistemática de artigos científicos em bases de dados eletrônicas dentre elas: Periódicos CAPES, SCIELO (Scientific Electronic Library Online), BVS (Biblioteca virtual de saúde) e PubMed sendo uma plataforma de busca da National Library of

Medicine. Utilizando-se os descritores: “Nursing Audit”, “Nursing Documentation”, “Registro Médico”, “Registro de Enfermagem”, “Auditoria de Enfermagem” e “Registros Eletrônicos de

Saúde”. Além disso, foi empregado o uso do operador booleano: AND com o intuito de organizar a busca nas bases de dados. Antes de se iniciar as buscas, foi necessário elaborar a questão norteadora de pesquisa, com uma indagação a ser respondida: Qual a influência da auditoria de enfermagem na assistência prestada no ambiente de saúde?

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após o levantamento da literatura, e atendendo aos critérios, 8.649 artigos foram encontrados, dos quais 6 foram selecionados após a triagem para a produção da pesquisa. Os estudos selecionados em sua maioria foram escritos na língua portuguesa (3) e o restante na língua inglesa (3). A figura 1 representa o processo de seleção dos estudos.

Figura 1 – Fluxograma do processo de triagem dos artigos. Caruaru, 2023

Foram organizados no quadro 1 os autores, títulos, objetivos, ano e periódicos dos respectivos artigos selecionados para melhor compreensão.

Id	Autores	Título	Objetivo	Ano	Periódico
01	Liberatti, V.M. et al	Validação de instrumento de auditoria do Sistema Único de Saúde.	Analisar a validade e a confiabilidade de um instrumento utilizado em auditoria no	2019	Acta Paul Enferm

			Sistema Único de Saúde.		
02	Lohn, A et al	Registros de enfermagem e médicos sobre pacientes com sepse ou choque séptico em emergência hospitalar	Analisar os registros de enfermagem e médicos em prontuários de pacientes com diagnóstico suspeito ou confirmado de sepse ou choque séptico em uma emergência hospitalar.	2022	Rev Enferr UFSM
03	Moldskred, P.S. et al	Improving the quality of nursing documentation at a residential care home: a clinical audit	Avaliar a qualidade dos registros de enfermagem eletrônicos num lar residencial utilizando uma ferramenta de auditoria padronizada e, se necessário, implementar uma estratégia personalizada para melhorar	2021	BMC Nursing

			a prática de documentação.		
04	Pei-Ying K.O. et al	The impact of a multilevel interactive nursing quality control and audit application on nursing quality management	Avaliar um aplicativo de controle de qualidade e auditoria para enfermagem, que melhore o aprendizado autônomo dos profissionais de enfermagem. a qualidade da redação de planos de melhoria e propor um novo modelo de aceitação de tecnologia.	2021	BMC Nursing
05	Ramukumba M.M. & Amouri S.E.	Nurses' perspectives of the nursing documentation audit process	Explorar as perspectivas das enfermeiras em relação ao processo de auditoria de documentação de enfermagem.	2019	Health SA Gesondhei

06	Amorim, F.R et al	Análise dos registros da assistência de enfermagem na sala de recuperação pósanestésica	Analisar o método de registro da enfermagem realizado no prontuário do paciente admitido na Sala de Recuperação Pós-Anestésica	2021	Revista Nursing
----	----------------------	---	--	------	-----------------

Quadro 1: Caracterização dos estudos, após critérios de elegibilidade e conforme pergunta condutora. Caruaru, 2023.

A seguir, no quadro 2, é possível encontrar as informações de metodologia, nível de evidência e os respectivos resultados dos estudos.

Id	Título	Metodologia	Nível de evidência	Síntese do resultado
01	Validação de instrumento de auditoria do Sistema Único de Saúde.	Pesquisa quantitativa	IV	Os resultados nos mostram a relação à adequação do instrumento da auditoria no sistema único de saúde, originalmente o mesmo possuía 100 itens e 32 subitens, e passou a apresentar 55 itens, totalizando 165 itens de análise. A confiabilidade do

				<p>instrumento analisado foi validada e ele foi aplicado por três enfermeiras auditoras, com tempo médio de experiência no SUS foi de 12 anos, com mínimo de oito e máximo de 20 anos.</p>
02	<p>Registros de enfermagem e médicos sobre pacientes com sepse ou choque séptico em emergência hospitalar</p>	<p>Pesquisa quantitativa</p>	IV	<p>O resultado mostrou que com a sobrecarga da equipe multidisciplinar e a superlotação foram identificados prontuários e registros com informações necessárias para precaver tal doença incompletas ou até mesmo sem nenhuma anotação.</p>

03	Improving the quality of nursing documentation at a residential care home: a clinical audit	Pesquisa quantitativa	IV	<p>Observou-se uma mudança estatisticamente positiva ($P < 0,001$) nos registros após a nova auditoria nos critérios de medição da adesão às práticas recomendadas. Apenas 1 critério não obteve melhora. A maior melhora ocorreu no critério "Avaliação de Enfermagem na admissão", com um aumento médio de 1,1 unidade. Além disso, a proporção de notas de avaliação ausentes diminuiu de 58% na auditoria para 8% na nova auditoria.</p>
04	The impact of a multilevel interactive nursing quality control and audit application on nursing quality management	Pesquisa quantitativa	IV	<p>Os resultados indicam que a idade, o cargo e nível de educação tiveram um impacto significativo na percepção da facilidade de uso da tecnologia. Antes da</p>

				<p>introdução do aplicativo, as principais preocupações eram “desperdício”, “papel” e “dificuldades estatísticas”, que mudaram para “rápido” e “conveniente” após a intervenção. A satisfação dos supervisores de enfermagem com a qualidade do plano de melhoria de enfermagem aumentou significativamente, e houve uma redução na carga de trabalho. Os participantes demonstraram alta satisfação com o relatório visual do prontuário e expressaram disposição em promover o uso do aplicativo na prática clínica e na gestão.</p>
05	Nurses' perspectives of	Pesquisa qualitativa	IV	Os resultados obtidos resultaram

	the nursing documentation audit process			em 3 temas que abordaram o reconhecimento dos enfermeiros quanto a importância da auditoria, os desafios propostos durante esse procedimento, o enfrentamento e compromisso com esses desafios e as recomendações futuras para se obter mais qualidade no processo de auditoria.
06	Análise dos registros da assistência de enfermagem na sala de recuperação pósanestésica	Pesquisa quantitativa	IV	A análise realizada dos prontuários do hospital selecionado e das categorias estabelecidas mostrou que nenhum dos parâmetros analisados foram registrados no prontuário totalmente ou corretamente.

Quadro 2: Descrição dos artigos selecionados, após leitura completa e conforme pergunta condutora. Caruaru, 2023

Lohn A., et al, 2022, tinha como principal objetivo analisar os registros da enfermagem e médicos dos prontuários físicos e eletrônicos dos pacientes com diagnóstico suspeito ou confirmado de sepse ou choque séptico em uma emergência hospitalar, evidenciando a importância dessas anotações nas vidas dos pacientes. Os escolhidos passaram por análise para verificar determinadas informações relevantes e com isso foi elaborado um checklist para reconhecer as variáveis dos registros da equipe relacionado com a suspeita de sepse.

Dos 97 esperados, o estudo alcançou um total de 127 prontuários físicos e eletrônicos que apresentaram uma realidade precária nos registros de enfermagem e médicos, mostrando que até as informações mais simples como data e hora não estavam presentes. Um dos motivos para explicar tal precariedade é a sobrecarga da equipe multidisciplinar e a superlotação dos serviços emergenciais, fazendo com que o paciente não tenha a completude do cuidado prestado. Nessas circunstâncias, em casos de urgência e emergência, observa-se uma fragilidade nos atendimentos da equipe de enfermagem e médica para com esses pacientes.

Enquanto Lohn A., investigou registros de papel e eletrônicos, Moldskred, P.S. et al, 2021 decidiu avaliar a qualidade apenas dos registros de enfermagem eletrônicos num lar residencial utilizando uma ferramenta de auditoria padronizada. Foi realizada então uma auditoria clínica baseada em critérios em duas alas de uma casa de cuidados residenciais para pessoas com demência na Noruega. Foram definidos critérios e padrões e uma ferramenta de auditoria (N-Catch II) foi usada para avaliar a documentação de enfermagem. A qualidade da documentação foi medida no início e depois de intervenções personalizadas. Os dados foram coletados retrospectivamente a partir de registros eletrônicos de pacientes.

Os resultados mostraram que na auditoria inicial nenhum dos registros de pacientes atendeu ao padrão máximo (pontuação 3) para nenhum dos

critérios de documentação. Já na re-auditoria o padrão foi alcançado apenas no critério “Nursing assessment on admission,” onde nove registros obtiveram a pontuação máxima (3). Houve uma melhoria estatisticamente significativa ($p < 0,001$) nas pontuações médias entre a auditoria inicial e a re-auditoria para todos os critérios, exceto “Evaluation/progress report.”, além de um resultado positivo na aderência à prática recomendada de documentação ao longo do tempo.

A literatura afirma que os registros eletrônicos de saúde superaram os registros em papel em relação à organização e estrutura. No que diz respeito à quantidade e qualidade do conteúdo, os registros em papel superaram os registros eletrônicos. Fato esse que é contrariado no estudo de Lohn A. et al, onde os autores afirmam que em ambas as ferramentas, a qualidade dos registros era imprecisa e escassa. E isso pode ser explicado pela sobrecarga do trabalho, onde os profissionais não possuem tempo necessário entre um atendimento e outro para realizar um registro qualificado (Akhu-Zaheya, L. et al, 2017). Enquanto Moldskred, P.S. et al, mostrou resultados significativamente positivos no uso da ferramenta eletrônica, estando diretamente associado ao preparo posterior da equipe que soube administrar seu tempo de trabalho.

Pei-Ying K.O., et al, 2021, tinha como principal objetivo avaliar um aplicativo de controle de qualidade e auditoria para enfermagem, que melhore o aprendizado autônomo dos profissionais de enfermagem, a qualidade da redação de planos de melhoria e propor um novo modelo de aceitação de tecnologia. Foi realizado então um estudo pré e pós-teste de grupo com 131 enfermeiros de ambos os sexos, em diferentes cargos e idades variadas, no período de 1 ano. Os questionários utilizados continham questões abertas relacionadas ao controle de qualidade de enfermagem, ao aplicativo de auditoria e à disposição dos enfermeiros em aceitar informações.

Os resultados mostraram que a idade, o departamento e o nível de educação influenciaram negativamente na percepção da facilidade de

uso da tecnologia, enquanto o gênero não. Verificou-se que antes da introdução do aplicativo interativo multinível as palavras-chave eram “desperdício”, “papel” e “dificuldades estatísticas”, que mudaram para “rápido” e “conveniente”. Além disso, a satisfação dos supervisores de enfermagem com a integridade da redação do plano de melhoria da qualidade de enfermagem melhorou de 41% para 88%, e eles sentiram que sua carga de trabalho havia diminuído. Os participantes afirmaram estar extremamente satisfeitos com o relatório de análise do prontuário visual e dispostos a promover o uso do aplicativo na prática clínica e na gestão.

Ramukumba M.M. & Amouri S.E., 2019, buscou explorar as perspectivas das enfermeiras em relação ao processo de auditoria de documentação de enfermagem e para isso realizou um estudo de caso avaliativo. Contou com uma amostra de 17 enfermeiros que conheciam e pudessem oferecer informações sobre o processo de auditoria no hospital de estudo e, para realizar a coleta de informações, os autores realizaram entrevistas em 5 etapas. Os resultados obtidos resultaram em 3 temas: A implementação do processo de auditoria, Avaliação do processo de auditoria e Medidas para melhorar a auditoria documental.

No primeiro tema, enfermeiros reconheceram a importância da auditoria, mas se sentiram despreparados. Eles desenvolveram um método de auditoria enfocando a estrutura e formato da documentação. No segundo tema, a equipe reconheceu os benefícios e desafios do uso de um instrumento de auditoria padronizado e da documentação eletrônica em relação à de papel. No terceiro tema, os participantes destacaram a necessidade de treinamento direcionado, lacunas na troca de resultados e a necessidade de tempo dedicado para a auditoria de documentação sem interromper o atendimento aos pacientes.

Os estudos de Pei-ying K.O. et al e Ramakura M.M. demonstraram que a introdução de tecnologias, como aplicativos de auditoria, pode melhorar a facilidade de uso e a qualidade dos registros, desde que os profissionais

estejam dispostos a adotá-las. Além de que a preparação da equipe para a auditoria, por meio de treinamento adequado e práticas eficazes, é fundamental para a obtenção de melhores resultados. A literatura atual alega que os princípios essenciais para assegurar a qualidade eficaz da auditoria estão relacionados ao planejamento, à preauditoria, à condução e à avaliação dos serviços oferecidos por instituições de saúde (Santos, T., 2020). Como foi mostrado nos estudos acima, um treinamento e gerenciamento prévio pode proporcionar resultados mais positivos nesse processo.

Liberatti, V.M., et al, 2019, buscou analisar a validade e a confiabilidade de um instrumento utilizado em auditoria no Sistema Único de Saúde (SUS) que permite monitorar a eficiência e eficácia do atendimento. O estudo, de desenvolvimento metodológico e abordagem quantitativa, utilizou como objeto de pesquisa um instrumento de avaliação de auditoria empregado pelo município escolhido. Os autores adaptaram o instrumento, atualizando seu conteúdo e semântica, transformando os subitens em itens, de acordo com as legislações vigentes.

Participaram da etapa de avaliação e validação do instrumento os autores do estudo e 10 experts de diferentes modalidades. A avaliação resultou na reestruturação do instrumento, com alterações gramaticais, exclusões de categorias, inserção e subdivisão de itens e exclusão de um item repetitivo. As alterações realizadas refinaram o instrumento, trazendo clareza e objetividade. Foram inseridos os critérios de avaliação por item e a fonte de coleta das informações. Observou-se então que o instrumento de auditoria validado é conciso, claro e objetivo, porém, trata-se de uma ferramenta complexa e que deve ser avaliada cuidadosamente. Todavia, apresentou-se como valioso para os gestores, uma vez que possibilitará a prévia avaliação de contratos e prestação de serviços.

Amorim, F.R et al, 2021, procurou analisar o método de registro feito pelos profissionais de saúde de um hospital geral realizado no prontuário do paciente que foi admitido na Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA).

Trata-se de um estudo descritivo que contou com 12 enfermeiros, 35 técnicos e 13 auxiliares de enfermagem, onde se analisou de forma documental dados de registro em uma unidade de grande porte. Pacientes de ambos os gêneros que passaram por cirurgia e foram admitidos na SRPA durante o período da pesquisa foram incluídos no estudo e a coleta de dados foi realizada no período diurno.

Foi possível observar que os enfermeiros daquele setor tinham uma forma de registro própria denominado de Sistematização da Assistência a Enfermagem no Perioperatório (SAEP). Os resultados apresentados foram divididos em dois tópicos: análise dos registros de monitoramento da SRPA e avaliação dos fatores relacionados à qualidade dos registros da SRPA. As informações descritas nesses tópicos mostraram que dados importantes dos pacientes eram omitidos, rasurados ou preenchidos de forma incompleta. No que diz respeito ao registro do momento em que o paciente chegou à SRPA, 91,67% dos registros não fizeram essa anotação. Além disso, em 58,33% dos registros, não havia informações sobre as condições gerais do paciente, como seu nível de consciência, presença de lesões na pele e sinais vitais.

Observa-se que em muitos aspectos, um instrumento avaliado e validado por profissionais experientes pode promover benefícios e satisfação à equipe multidisciplinar de saúde em seu ambiente de trabalho, como foi visto do estudo de Liberatti, V.M., et al. Porém, caso esse instrumento seja manuseado sem uma orientação e gerenciamento prévio, pode acabar resultando em falhas cometida pelos profissionais e conseqüentemente, acaba reduzindo a qualidade da assistência prestada ao paciente, como foi visto no estudo de Amorim, F.R et al.

4 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mediante análise realizada dos resultados encontrados na literatura, conclui-se que a auditoria de enfermagem obtém, de fato, um papel crucial na influência da qualidade assistencial, uma vez que está diretamente ligada a segurança e bem-estar do paciente. Além de estar

relacionado com a execução indispensável nos serviços de saúde para averiguar se as atividades estão sendo realizadas com esmero, como também se estão de acordo com os objetivos, normas e regras do local. Entretanto, nota-se que há uma falha nesse sistema, onde é possível se encontrar falhas nos preenchimentos de registros e compartilhamento das informações essenciais, gerando riscos na segurança dos pacientes e conseqüentemente, afetando diretamente a gestão como um todo, acarretando custos exacerbados e desperdícios desnecessários.

Foi possível notar pelos estudos revisados que a auditoria pode ser realizada por várias ferramentas, sejam elas de papel ou por meios eletrônicos. Portanto se faz necessário mais estudos acerca desse tema para melhor compreensão e consenso entre os estudiosos e profissionais para que de fato haja um consenso mútuo entre os estudiosos e profissionais que fazem uso desse sistema. Recomenda-se também que mais estudos sejam feitos referente a aplicabilidade de protocolos e normas de auditoria que porventura deveriam estar sendo aplicados pelos profissionais tanto em hospitais privados, quanto em dependências públicas, visto que ambos refletem um grande fluxo de procedimentos, paciente e gastos.

Esse estudo tem uma importância fundamental tanto para a comunidade científica quanto para os profissionais de enfermagem, pois a partir dele é possível analisar os resultados aqui apresentados que podem nortear escolhas de protocolos em auditorias futuras. Além de ser possível analisar qual tipo de ferramenta e sua respectiva aplicabilidade poderá ser mais útil e eficaz dentro do âmbito de saúde. Nesse contexto, a leitura desse estudo poderá promover ações que promovam a segurança do paciente e habilidades aos profissionais.

REFERÊNCIAS

RESOLUÇÃO COFEN N° 266/2001 – REVOGADA PELA RESOLUÇÃO COFEN N° 720/2023. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/resolucao-266-2001>

[cofen-2662001/](#). Acesso em: 9 de março de 2023.

MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Documento de referência para o Programa Nacional de Segurança do Paciente. 1º. ed. Brasília: [s. n.], 2014. 42 p. ISBN 978-85-334-2130-1. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/pnsp/materiais-deapoio/arquivos/documento-de-referencia-para-o-programa-nacional-de-seguranca-do-paciente>. Acesso em: 24 abr. 2023.

SILVA, Andreia Paulina Ferreira. Efeitos da acreditação Joint Commission International no gerenciamento hospitalar: a visão dos gestores de um hospital privado. 2021. 113 f. Dissertação Mestrado Profissional em Gestão de Serviços de Saúde – Escola de Enfermagem, Universidade

Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2021. Disponível em: http://www.enf.ufmg.br/images/Andreia_Paulina_Ferreira_Silva. Acesso em: 16 de abril de 2023.

DAL, K.; CRISTINA, R.; CRISTINA MARÍA GALVÃO. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. Texto & Contexto

Enfermagem, v. 17, n. 4, p. 758–764, 1 dez. 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/XzFkq6tjWs4wHNqNjKJLkXQ/?lang=pt>. Acesso em: 27 de abril de 2023.

LIBERATTI, Vanessa Moraes et al. Validação de instrumento de auditoria do Sistema Único de Saúde. v. 32, n. 5, p. 500–506, 10 out. 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/19820194201900070>. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ape/a/zkrxcvqFC6FKLgtLGG7hW_PB/?lang=pt. Acesso em: 01 de abril de 2023.

LOHN, A. et al. Registros de enfermagem e médicos sobre pacientes com sepse ou choque séptico em emergência hospitalar. v. 12, p. e59–e59, 29

dez. 2022. DOI:

<https://doi.org/10.5902/2179769270615>. Disponível em:

https://docs.bvsalud.org/biblioref/2023/01/1411915/59_70615_por.pdf.

Acesso em: 05 de abril de 2023.

MOLDSKRED, P.S., SNIBSØER, A.K. & ESPEHAUG, B. Improving the quality of nursing documentation at a residential care home: a clinical audit. BMC Nurs 20, 103 (2021). DOI:

<https://doi.org/10.1186/s12912-021-00629-9>

Disponível em: <https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-021-00629-9>. Acesso em: 20 de abril de 2023.

PEI-YING, K. O.; CHEN-SHIE, H. O.; LIA O PEI-HUNG. The impact of a multilevel interactive nursing quality control and audit application on nursing quality management. v. 20,

n. 1, 1 dez. 2021. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12912-021-00767-0>. Disponível em: <https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-021-00767-0>. Acesso em: 19 de março de 2023.

RAMUKUMBA, M. M.; SOUHER EL AMOURI. Nurses' perspectives of the nursing documentation audit process. Health SA Gesondheid, v. 24, n. 0, p. 7, 2019. DOI: <https://doi.org/10.4102/hsag.v24i0.1121>. Disponível em: <https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/view/1121>. Acesso em: 19 de abril de 2023.

FLORINDO AMORIM, R.; FERREIRA DE SOUZA, S.; SCHUAB FARIA DE PAULA, A.

C.; GOMES RODRIGUES, L. . Análise dos registros da assistência de enfermagem na sala de recuperação pós-anestésica. Nursing (Edição Brasileira), [S. l.], v. 24, n. 279, p. 6101–6114, 2021. DOI:

<https://doi.org/10.36489/nursing.2021v24i279p6101-6114>. Disponível em:
<https://revistanursing.com.br/index.php/revistanursing/article/view/1545>.

Acesso em: 30 de março de 2023.

WERLE, Tatiana Sousa da Silva. AUDCRED: ferramenta de apoio para auditoria de contas em saúde. 2022. 206 f. Dissertação para Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar – Mestrado Profissional da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. Disponível em:

<https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/04/1366286/tcctatiana-werle.pdf>.

Acesso em: 03 de maio de 2023.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

CAPES –
Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

xpediente Venha

fazer parte de
nosso time de

revisores

também!